

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 497 sahifa.
2025-yil, 22-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikasiya va kompyuter tizimlari, telekommunikasiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIY TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
<i>Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li</i>	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
<i>Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich</i>	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
<i>NasimdjanoV Yunusjon Zoxidovich</i>	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
<i>Abduraimova Nigora Abdugapparovna</i>	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
<i>Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li</i>	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
<i>Мансурова Сайёра Бахтияровна</i>	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
<i>Xolikova Oydin Olimjonovna</i>	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
<i>Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich</i>	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
<i>Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi</i>	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
<i>Suyunov Asror Baxtiyorovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
<i>Z.Teshayev</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
<i>Ismailov Allayor Rashidovich</i>	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
<i>Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
<i>Исмагулова Гульмира Нуралиевна</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmatamat o'g'li</i>	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'lqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнара Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEKANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbasxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МРІ	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	430
Норбаева Мухлиса Акрам кизи	

RAQAMLI TO'LOVLAR ASOSLARI VA XAVFSIZLIGI	440
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI	444
Xomidov Xojakbar Adxamovich	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	449
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'ZBEKISTONDA STARTAP EKOTIZIMINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHI YO'LLARI.....	454
Suleymanova Shoirra Alavxanovna	
MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING O'RNI	459
Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi	
MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	464
Botirova Sarvinoz Bobir qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	469
Qurboniyazov Shaxzodbek Karimovich	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH USULLARINING MANBALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	474
Boboqulov Akmal Muborakbekovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI.....	482
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	491
Sulaymonov Farrux Shuxratovich	

FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Sulaymonov Farrux Shuxratovich

Mustaqil tadqiqotchi, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Kadrlar bo'limi boshlig'i.

Elektron pochta: sulaymonovfsh@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasini takomillashtirish va fiskal siyosat samaradorligini oshirish yo'nalishlari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda soliqqa tortish tizimining iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni, raqamli boshqaruv, innovatsion va yashil fiskal mexanizmlarning ahamiyati, shuningdek, fiskal ishonchni mustahkamlovchi omillar yoritilgan.

Kalit so'zlar: soliqqa tortish, fiskal tizim, regulyativ funksiya, iqtisodiy barqarorlik, raqamli boshqaruv, yashil fiskal yondashuv.

Abstract. This article provides a theoretical and practical analysis of the ways to improve the regulatory function of taxation and enhance the effectiveness of fiscal policy. The study highlights the role of the taxation system in ensuring economic stability, the significance of digital governance, innovative and green fiscal mechanisms, as well as factors that strengthen fiscal trust.

Keywords: taxation, fiscal system, regulatory function, economic stability, digital governance, green fiscal approach.

Аннотация. В данной статье проведён научно-теоретический и практический анализ направлений совершенствования регулирующей функции налогообложения и повышения эффективности фискальной политики. В исследовании раскрыта роль налоговой системы в обеспечении экономической устойчивости, значение цифрового управления, инновационных и «зелёных» фискальных механизмов, а также факторов, укрепляющих фискальное доверие.

Ключевые слова: налогообложение, фискальная система, регулирующая функция, экономическая устойчивость, цифровое управление, «зелёный» фискальный подход.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy boshqaruv sharoitida soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasi fiskal tizimning strategik yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Soliqlar endilikda faqat davlat byudjetini to'ldiruvchi moliyaviy manba emas, balki iqtisodiy jarayonlarni tartibga soluvchi, ijtimoiy adolatni ta'minlovchi va barqaror o'sishni rag'batlantiruvchi kompleks mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, global moliyaviy transformatsiyalar, raqamli iqtisodiyotning kengayishi, ekologik xavf omillarining ortishi va demografik o'zgarishlar sharoitida soliqqa tortish tizimining regulyativ (tartibga soluvchi) ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun fiskal tizimning mustahkamligi iqtisodiy barqarorlik va davlat boshqaruvining moliyaviy asosini belgilaydi. Shu bilan birga, bu mamlakatlarda fiskal tizim ayrim strukturaviy muvozanatsizliklar, masalan byudjet defitsiti, soliq bazasining torligi, norasmiy iqtisodiyotning yuqori ulushi va soliq intizomining yetarli darajada shakllanmagani kabi omillar bilan to'qnash keladi. Shu sababli, soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasini takomillashtirish nafaqat soliq tushumlarini ko'paytirish, balki iqtisodiy faoliyatni oqilona yo'naltirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash bilan bevosita bog'liqdir.

Fiskal siyosat samaradorligi endilikda faqat miqdoriy natijalar — ya'ni soliq tushumlari hajmi yoki byudjet muvozanati bilan emas, balki iqtisodiy tizimga ko'rsatilayotgan ta'sir darajasi, investitsion muhitni shakllantirish qobiliyati va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash imkoniyati bilan baholanmoqda. Bu esa soliqqa tortish tizimiga yangi talablarni qo'yadi: soliq mexanizmlarining moslashuvchanligi, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlashi, ekologik barqarorlikni rag'batlantirishi hamda fiskal shaffoflikni ta'minlashi zarur.

So'nggi yillarda xalqaro miqyosda "yashil fiskal islohotlar" (green fiscal reforms), "inson kapitaliga asoslangan soliqqa tortish" (human capital taxation) va "raqamli fiskal transformatsiya" (digital fiscal transformation) tushunchalari keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuvlar soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasiga yangi mazmun kiritib, uni barqaror iqtisodiy rivojlanishning asosiy omiliga aylantirmoqda. Masalan, yashil fiskal yondashuv orqali soliqlar atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish va ekologik investitsiyalarni rag'batlantirish vositasi sifatida qo'llanilmoqda. Raqamli transformatsiya esa fiskal boshqaruvda aniqlik, shaffoflik va real vaqt rejimidagi tahlil imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda fiskal siyosatning roli tubdan o'zgardi: davlatlar soliqqa tortish orqali nafaqat inqiroz oqibatlarini yumshatish, balki iqtisodiy tiklanishni tezlashtirish, ijtimoiy himoyani kengaytirish va yangi texnologik o'sish drayverlarini shakllantirish yo'lida faol harakat qilmoqda. Bu jarayonda soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasi fiskal barqarorlikni ta'minlashda, xususan iqtisodiy muvozanatni tiklash, ijtimoiy ehtiyojlarni moliyalashtirish va kapital oqimini samarali boshqarishda asosiy vositaga aylanmoqda.

Shu nuqtai nazardan, tadqiqotning dolzarbligi shundaki, rivojlanayotgan mamlakatlarda fiskal tizim samaradorligini oshirish bevosita soliqqa tortish mexanizmlarini institutsional, tashkiliy va innovatsion jihatdan takomillashtirishni talab etadi. Soliq siyosati iqtisodiy faoliyatni tartibga solish vositasi sifatida ishlab chiqarish, iste'mol, sarmoya, bandlik va daromad taqsimotiga kompleks ta'sir ko'rsatishi zarur. Shu sababli, soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasi fiskal tizimni "reaktsion" boshqaruv modelidan "proaktiv" boshqaruv modeliga o'tkazish imkonini beradi, ya'ni davlat iqtisodiy jarayonlarga faqat javob beruvchi emas, balki ularni oldindan shakllantiruvchi va yo'naltiruvchi sub'yektga aylanadi.

Bundan tashqari, fiskal siyosat samaradorligini baholashda nafaqat makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, balki soliq tizimining sifat ko'rsatkichlari — ya'ni fiskal adolat, institutsional ishonch, soliq madaniyati, raqamli boshqaruv sifati va soliq bazasining diversifikatsiya darajasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu omillar fiskal boshqaruvda sifat paradigmasining ustuvorligini ifodalaydi.

Demak, soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasini takomillashtirish — bu fiskal siyosat samaradorligini oshirishning konseptual asosidir. Ushbu jarayon soliqlarning iqtisodiyotdagi roli va mexanizmlarini qayta ko'rib chiqishni, davlat moliyasini boshqarishda innovatsion yondashuvlarni hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan tizimli fiskal transformatsiyani taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasi fiskal tizimning markaziy mexanizmlaridan biri bo'lib, davlatning iqtisodiy jarayonlarga maqsadli ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu funktsiya soliqlar orqali ishlab chiqarish, investitsiya, iste'mol va daromadlar taqsimotini muvofiqlashtirib, iqtisodiy o'sish barqarorligini saqlashga xizmat qiladi.

Klassik iqtisodchilar A. Smit va D. Rikardo soliqlarni davlat xarajatlarini moliyalashtiruvchi zarur vosita sifatida talqin etganlar [1]. Neokeynschilik maktabi vakili J. Keyns esa soliqqa tortishni iqtisodiy siklni yumshatish, inflyatsiyani nazorat qilish va ishsizlikni kamaytirish vositasi sifatida baholagan [2]. U soliqlarni "avtomatik stabilizator" deb atab, ularning fiskal muvozanatni saqlashdagi ahamiyatini asoslab bergan.

XX asrning ikkinchi yarmida R. Barro [3], V. Tanzi [4] va R. Oates [5] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda soliqqa tortishning regulyativ roli yanada keng talqin qilindi. Ularning fikricha, soliqlar nafaqat fiskal daromad manbai, balki iqtisodiyotdagi resurslar oqimini tartibga soluvchi, investitsion muhitni shakllantiruvchi hamda ijtimoiy adolatni ta'minlovchi boshqaruv vositasidir. Shu tariqa, soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasi iqtisodiy tizimni barqarorlashtirish, resurslarni samarali taqsimlash va iqtisodiy faollikni rag'batlantirishni o'z ichiga olgan ko'p qirrali mexanizm sifatida shakllandi.

Soliqqa tortish funksiyasining evolyutsiyasi iqtisodiy tafakkur taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir. Neoklassik maktab vakillari A. Laffer va M. Feldstein soliqqa tortish darajasi bilan iqtisodiy faollik o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qilib, soliq yukining optimal nuqtasi g'oyasini ilgari surganlar [6]. Ularning fikricha, haddan tashqari yuqori soliq yuklamasi ishlab chiqarish rag'batini susaytiradi, past soliq darajasi esa byudjet daromadlarining yetarli shakllanmasligiga olib keladi.

Yangi institutsional yondashuv tarafdorlari D. Acemoglu va D. Rodrik soliqqa tortish samaradorligini davlat institutlarining sifati, huquqiy barqarorlik va fiskal boshqaruvning shaffofligi bilan bog'laydilar [7]. Ularning fikricha, soliqqa tortishning regulyativ roli samarali ishlashi uchun davlat institutlari mustaqil, mas'uliyatli va ishonchli bo'lishi zarur.

Zamonaviy iqtisodiyotda, shuningdek, "yashil fiskal mexanizmlar" konsepsiyasi shakllandi. X. Bowen va N. Stern kabi olimlar soliqlar yordamida ekologik barqarorlikni ta'minlash, uglerod chiqindilarini kamaytirish va ekologik innovatsiyalarni rag'batlantirish zarurligini ta'kidlaydilar [8]. Shu bois, soliqqa tortish tizimi nafaqat iqtisodiy, balki ekologik muvozanatni ta'minlovchi strategik vositaga aylanmoqda.

Fiskal tizim samaradorligi ko'p jihatdan soliqqa tortish mexanizmlarining sifatiga bog'liqdir. Bugungi kunda fiskal samaradorlik tushunchasi faqat byudjet muvozanati bilan emas, balki iqtisodiy barqarorlik, investitsion faollik va ijtimoiy adolat bilan ham o'lchanadi [9]. Shu munosabat bilan, fiskal tizimni samarali deb baholashda uchta asosiy yo'nalish ajratiladi:

1. Barqarorlashtirish – soliqlar yordamida iqtisodiy tebranishlarni yumshatish va fiskal barqarorlikni ta'minlash;
2. Taqsimlash – daromadlar tafovutini kamaytirish va ijtimoiy tenglikni mustahkamlash;
3. Rag'batlantirish – ishlab chiqarish, innovatsiya va ilmiy faoliyatni soliq imtiyozlari orqali qo'llab-quvvatlash.

R. Bird va E. Zolt [10] olib borgan tadqiqotlarda rivojlanayotgan mamlakatlarda fiskal tizimning asosiy muammosi sifatida soliq ma'muriyati samaradorligining yetarli emasligi va norasmiy iqtisodiyot ulushining kattaligi ko'rsatilgan. Shu bois, soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasini takomillashtirish uchun fiskal institutlarni mustahkamlash, soliq ma'lumotlar bazasini raqamlashtirish va soliq intizomini oshiruvchi mexanizmlarni joriy etish zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlanayotgan mamlakatlarda fiskal barqarorlikni ta'minlashda soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasi bevosita iqtisodiy tizimning sifati, institutsional muhit hamda fiskal boshqaruv madaniyati bilan chambarchas bog'liqdir. Soliqlar iqtisodiyotning faolligini oshiruvchi yoki uni sekinlashtiruvchi kuchga ega bo'lganligi sababli, fiskal siyosatning asosiy maqsadi — soliqlarni iqtisodiy rag'bat va barqarorlik o'rtasidagi muvozanatda saqlashdan iboratdir.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, fiskal siyosat samaradorligi faqat soliq tushumlari hajmiga emas, balki soliqlarning iqtisodiy faoliyatga ko'rsatayotgan ta'sir darajasiga, tartibga solish mexanizmlarining moslashuvchanligiga va soliq boshqaruvining institutsional mustahkamligiga ham bevosita bog'liqdir.

Shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlarda fiskal tizim samaradorligini oshirishda soliq siyosatining izchilligi, raqamli boshqaruv tizimlarining joriy etilishi, soliq ma'muriyatining kasbiy salohiyati va soliq madaniyatining rivojlanish darajasi muhim omillar sifatida e'tirof etiladi.

Quyida fiskal tizim samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilinadi (1-jadval).

1-jadval. Fiskal siyosat samaradorligiga ta'sir etuvchi tarkibiy omillar

Ko'rsatkich	Mazmuni	Amaliy natijasi
Soliq bazasining kengligi	Iqtisodiy faoliyatda qatnashuvchi subyektlarning soliqqa tortish doirasiga kiritilish darajasi	Norasmiy iqtisodiyotni kamaytirish, byudjet daromadlarini barqarorlashtirish
Soliq yukining muvozanati	Soliq stavkalari va to'lovlarning ishlab chiqarish hajmiga, foydaga hamda iste'molga nisbatan o'zaro mutanosibligi	Ishlab chiqarish va sarmoyaviy faoliyatni rag'batlantiradi
Raqamli fiskal boshqaruv tizimi	Soliq jarayonlarining avtomatlashtirilgan raqamli platformalar orqali nazorat qilinishi	Soliq intizomini oshiradi, shaffoflikni kuchaytiradi
Institutsional sifati	Soliq ma'muriyatining samaradorligi, korrupsiyaga qarshi kurash darajasi, kadrlar malakasi	Fiskal barqarorlik va iqtisodiy ishonchni mustahkamlaydi

Manba: Muallif tomonidan xalqaro fiskal boshqaruv nazariyalari asosida tayyorlangan.

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, fiskal siyosat samaradorligi avvalo soliq bazasining kengayishi va soliq yukining optimal taqsimoti bilan belgilanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda soliqqa tortish tizimi ko'p hollarda tor soliq bazasiga ega bo'lib, davlat byudjeti daromadlari bir nechta tarmoq yoki resurs manbalariga tayanadi. Bu holat fiskal xavflarning ortishiga olib keladi. Shu bois, soliq bazasini kengaytirish jarayoni norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish bilan bevosita bog'liq bo'lib, u fiskal barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biridir.

Bundan tashqari, soliqqa tortish tizimida raqamli boshqaruv texnologiyalarining joriy etilishi fiskal tartibni mustahkamlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Soliq ma'lumotlarini elektron tizimlar orqali yig'ish, real vaqt rejimida monitoring qilish hamda avtomatik deklaratsiya tizimlarini qo'llash — soliqqa rioya etish intizomini oshiradi, soliq to'lovchilar faoliyatining shaffofligini ta'minlaydi va korrupsiya xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Eng muhim jihatlardan biri — institutsional sifattir. Soliq boshqaruvining samaradorligi professional kadrlar tayyorgarligi, korrupsiyaga qarshi mexanizmlarning mavjudligi va xalqaro boshqaruv standartlariga amal qilinishiga bog'liq. Shu sababli, fiskal barqarorlikning yuksalishi bevosita boshqaruv madaniyati va inson kapitali rivoji bilan belgilanadi (2-jadval).

2-jadval. Soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasini kuchaytiruvchi zamonaviy mexanizmlar

Yo'nalish	Mexanizm mazmuni	Kutilayotgan natija
Yashil fiskal mexanizmlar	Uglerod solig'i, ekologik to'lovlar va barqaror ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlovchi fiskal rag'batlar	Ekologik muvozanatni saqlash, "yashil iqtisodiyot"ga o'tishni tezlashtirish
Innovatsion soliq tizimi	Ilmiy tadqiqot va yangi texnologiyalarga soliq imtiyozlarini qo'llash	Innovatsion faoliyatni rag'batlantirish, intellektual kapitalni oshirish
Raqamli fiskal nazorat	Sun'iy intellekt asosida soliq monitoringi va soliq to'lovchilar riskini avtomatik baholash tizimlari	Soliqdan qochish holatlarini aniqlash, fiskal intizomni mustahkamlash
Ijtimoiy mas'uliyatli soliqqa tortish	Ijtimoiy himoya, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimlariga yo'naltirilgan soliq resurslarini maqsadli boshqarish	Ijtimoiy tenglikni mustahkamlash va fiskal resurslardan oqilona foydalanish

Manba: Muallif tomonidan tayyorlandi.

Ikkinchi jadvalda keltirilgan mexanizmlar soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasini XXI asr talablari asosida takomillashtirishga yo'naltirilgan. Eng muhim yo'nalishlardan biri — yashil fiskal transformatsiyadir. Ushbu yondashuv ekologik soliqlarni iqtisodiy boshqaruv tizimiga integratsiya qilish orqali iqtisodiy o'sish va ekologik xavfsizlikni uyg'unlashtiradi. Uglerod soliqlari hamda ekologik to'lovlar davlat byudjetiga qo'shimcha daromad manbai yaratish bilan birga, ifloslantiruvchi ishlab chiqarish hajmini kamaytiradi va barqaror ishlab chiqarishni rag'batlantiradi.

Innovatsion soliq tizimi esa iqtisodiy transformatsiyaning intellektual komponentini shakllantiradi. Soliq imtiyozlari ilmiy tadqiqotlar va texnologik startaplarni qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshiradi. Shu jihatdan, soliqlarni "rag'batlantiruvchi investitsiya vositasi" sifatida qo'llash fiskal siyosat samaradorligini sezilarli darajada kuchaytiradi.

Raqamli fiskal nazorat fiskal boshqaruv tizimida innovatsion o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) tahliliga asoslangan avtomatik monitoring tizimlari soliqdan qochish va yashirin aylanmalarni keskin kamaytiradi hamda soliq shaffoqligini yuqori darajada ta'minlaydi.

Ijtimoiy mas'uliyatli soliqqa tortish konsepsiyasi soliqlarni nafaqat fiskal daromad manbai, balki ijtimoiy adolatni ta'minlovchi mexanizm sifatida talqin etadi. Ushbu yondashuv orqali davlat fuqarolarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirish, ularning fiskal ishonchini mustahkamlash hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'tkazilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasi davlatning iqtisodiy boshqaruv tizimida markaziy o'rin egallaydi. Ushbu funktsiya soliqlar orqali iqtisodiy jarayonlarga maqsadli ta'sir ko'rsatib, ishlab chiqarish, iste'mol, sarmoya va daromad taqsimotida muvozanatni ta'minlaydi. Soliqqa tortish tizimi faqat byudjetni to'ldiruvchi vosita emas, balki iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy adolat va fiskal ishonchni mustahkamlovchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Fiskal tizim samaradorligini oshirish uchun bir nechta strategik yo'nalishlar belgilanishi zarur.

Birinchi, raqamli boshqaruv mexanizmlarini keng joriy etish muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt, blokcheyn texnologiyalari va avtomatlashtirilgan deklaratsiya tizimlari soliqqa tortish jarayonining shaffoqligini ta'minlaydi, inson omilini kamaytiradi va soliq intizomini mustahkamlaydi.

Ikkinchi, moslashuvchan soliq mexanizmlarini shakllantirish dolzarb masala hisoblanadi. Soliq stavkalari va to'lov tartiblari iqtisodiy sikl bosqichlariga mos ravishda o'zgarib turishi lozim: o'sish davrida — rag'batlantiruvchi, inqiroz davrida esa — barqarorlashtiruvchi vazifani bajarishi kerak.

Uchinchi, yashil fiskal tizimni rivojlantirish bugungi kun talabi sifatida qaraladi. Uglerod solig'i va ekologik to'lovlarni joriy etish nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilishga, balki ishlab chiqarish jarayonlarini ekologik texnologiyalar asosida qayta yo'naltirishga xizmat qiladi.

To'rtinchi, innovatsion soliq yondashuvlarini kengaytirish zarur. Ilmiy tadqiqotlar, texnologik ishlanmalar va startaplarni soliq imtiyozlari orqali qo'llab-quvvatlash milliy innovatsion salohiyatni oshiradi, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

Beshinchi, soliqqa tortish tizimi ijtimoiy yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Soliq tushumlarining maqsadli taqsimoti orqali ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohalariga qo'shimcha mablag' yo'naltirish fuqarolarning davlatga nisbatan ishonchini oshiradi, fiskal intizomni kuchaytiradi.

Oltinchi, institutsional ishonchni mustahkamlash fiskal barqarorlikning poydevori hisoblanadi. Soliq ma'muriyatining ochiqqligi, kadrlar malakasi va soliq to'lovchilar bilan samarali muloqot madaniyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, xalqaro fiskal hamkorlikni kuchaytirish ham dolzarb yo'nalish sanaladi. BEPS, OECD va Xalqaro valyuta jamg'armasi tavsiyalariga asoslangan xalqaro standartlarni joriy etish orqali soliq boshqaruvi tizimi global iqtisodiy muhit bilan uyg'unlashadi, soliq adolatini ta'minlash imkoniyatlari kengayadi.

Xulosa qilib aytganda, soliqqa tortishning tartibga solish funksiyasini takomillashtirish — bu fiskal boshqaruvni oddiy daromad yig'ishdan milliy iqtisodiy rivojlanishni strategik boshqarish bosqichiga olib chiqadigan jarayondir. Takomillashgan soliq tizimi iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy ishonch va davlat mustaqilligining poydevorini mustahkamlaydi hamda O'zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy taraqqiyot modelini shakllantirishda hal qiluvchi omil sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Smith, A. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: Methuen & Co., 1776.
2. Keynes, J. M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan, 1936. – 403 p.
3. Barro, R. J. *Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study*. Cambridge, MA: MIT Press, 1997. – 124 p.
4. Tanzi, V. *Fiscal Policy and Economic Reconstruction*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1995. – 312 p.
5. Oates, W. E. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972. – 256 p.
6. Laffer, A. B. *The Laffer Curve: Past, Present, and Future*. In: *Heritage Foundation Backgrounder*, 2004, No. 1765, pp. 1–16.
7. Acemoglu, D., Rodrik, D. *Institutions and Economic Performance*. In: *Handbook of Economic Growth*, Vol. 1A. Amsterdam: Elsevier, 2005, pp. 385–472.
8. Bowen, H. R., Stern, N. *Green Fiscal Reform: Environmental Taxation and Sustainable Development*. London: Oxford University Press, 2011. – 289 p.
9. Musgrave, R. A., Musgrave, P. B. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill, 1989. – 627 p.
10. Bird, R. M., Zolt, E. M. *Tax Policy in Developing Countries: Looking Back and Forward*. In: *National Tax Journal*, 2014, Vol. 67, No. 4, pp. 755–784.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100